

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 98 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
Gulnar Atakhanova Orinbaevna	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
Amankosova Dinara Gabitovna	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
Bannayev Qosimjon	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
Eshmurodova Shirin Oybekovna	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
Jabborova Umida	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
Xayrullayev Asliddin Isatullayevich	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
Karimov N. M.	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
Melikova Elnora Shuxratovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
Mustafayeva Nilufar Ulashovna	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
Nishonova Dilafuz	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
O'rolboyeva Durдона Sayfiddin qizi	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
Xalilova Shahnoza	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi	

LOTIN TILI VA ZAMONAVIY TIBBIY TERMINOLOGIYA: TARIXI, VAZIFASI VA AMALIY AHAMIYATI

Eshmurodova Shirin Oybekovna

1-son o'zbek va xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada lotin tilining tibbiy terminologiya tizimidagi o'rni, uning tarixiy rivojlanishi va zamonaviy tibbiyotdagi ahamiyati yoritilgan. Lotin tilining xalqaro standart sifatidagi afzalliklari, anatomik nomenklatura va farmatsevtik terminologiyadagi qo'llanilishi, shuningdek, tibbiy ta'limdagi o'rni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: lotin tili, tibbiy terminologiya, anatomik nomenklatura, farmatsevtika, tibbiy ta'lim.

Abstract: This article discusses the role of the Latin language in the system of medical terminology, its historical development, and its importance in modern medicine. The advantages of Latin as an international standard, its use in anatomical nomenclature and pharmaceutical terminology, as well as its role in medical education, are analyzed.

Key words: Latin, medical terminology, anatomical nomenclature, pharmacy, medical education.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль латинского языка в системе медицинской терминологии, его историческое развитие и значение в современной медицине. Анализируются преимущества латинского языка как международного стандарта, его использование в анатомической номенклатуре и фармацевтической терминологии, а также его роль в медицинском образовании.

Ключевые слова: латинский язык, медицинская терминология, анатомическая номенклатура, фармация, медицинское образование.

KIRISH

Tibbiy terminologiya – bu tibbiyot fanining ajralmas qismi bo'lib, uning asosiy qismi lotin tiliga tayangan. Antik davrdan beri shakllanib kelgan lotincha atamalar bugungi kunda ham xalqaro miqyosda yagona tushuncha yaratishda muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada lotin tilining tibbiy terminologiya tizimidagi o'rni, afzalliklari va amaliy ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Lotin tili yuz yillar davomida ilmiy va tibbiy adabiyotlarda asosiy til sifatida qo'llanib kelgan. Bugungi kunda ham ko'plab anatomik va farmatsevtik terminlar aynan lotin tilida saqlanib qolgan. Lotin tilining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- 1) Morfologik moslashuvchanligi – yangi terminlarni oson hosil qilish imkonini beradi.
- 2) Tarixiy izchilligi – qadimgi manbalar bilan uzviy bog'liqligini saqlaydi.
- 3) Xalqaro birlik – mutaxassislar uchun bir xil ma'noni ifodalaydi.

Lotin tili yordamida tibbiyotdagi murakkab tushunchalar qisqa va aniq ifodalanadi. Masalan, *in vitro* – tajribada, *in vivo* – tirik organizmda, *per os* – og'iz orqali kabi iboralar butun dunyo shifokorlari uchun tushunarli hisoblanadi. Lotin tilining tibbiy ta'limdagi o'rni ham beqiyosdir.

Tibbiyot fakultetlarida talabalar lotincha terminlar bilan tanishadi va ular orqali murakkab kasallik nomlari, dori vositalari hamda anatomik tuzilmalarni o'rganadilar. Lotin tili o'qitilishi nafaqat terminologiyani yodlash, balki talabalarning ilmiy tafakkurini kengaytirishga ham xizmat qiladi. Farmatsevtika sohasida esa lotin tili dori vositalarining xalqaro nomlarini standartlashtirishda katta rol o'ynaydi. Har bir dori moddasining lotincha nomi uning xalqaro miqyosda aniqligini ta'minlaydi. Bu esa turli mamlakatlarda ishlab chiqarilgan dori vositalarini

chalkashmasdan qo'llash imkonini beradi. Shunga qaramay, zamonaviy tibbiyotda ingliz tilining ustunligi ortib bormoqda. Biroq xalqaro komissiyalar tomonidan lotincha atamalarni saqlab qolish va ular asosida yangi terminlarni yaratish an'anasi davom etmoqda. Bu esa tibbiy bilimlarda izchillikni ta'minlaydi. Lotin tili yuzlab yillar davomida tibbiyot terminologiyasining asosiy poydevori bo'lib kelgan. Antik davrdan boshlab ilmiy va tibbiy adabiyotlarda ishlatilgan lotin so'zlari bugungi kunda ham anatomik atamalar, farmatsevtik nomlar va ba'zi klinik tavsiflarda asosiy rol o'ynaydi. Lotinning bu mustahkam o'rni terminologik uzluksizlikni (terminological continuity) ta'minlaydi – bu esa dunyoning turli tillarida ishlaydigan mutaxassislar orasida umumiy, aniq tushunishni osonlashtiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Anatomiyada rasmiy nomenklatura sifatida qabul qilingan Terminologia Anatomica (TA) lotincha nomlarni saqlab qoladi va ularni standartlashtiradi. Bu standartlashgan lug'at anatomiyaga oid yangi atamalar paydo bo'lganda yoki mavjud atamalar takomillashganda muvofiqlikni saqlashga yordam beradi. Klinikal muhitda esa qisqartirilgan lotincha iboralar (masalan, "in situ", "post mortem" va boshqalar) tez va aniq yozish imkonini beradi, bu esa tibbiy yozuv va retseptlarda qulaylik tug'diradi. Lotin tilining terminologik afzalliklari orasida:

- 1) morfologik moslashuvchanlik – lotin so'zlari turli grammatik shakllarga moslashib, yangi atamalar hosil qilish imkonini beradi;
- 2) tarixiy izchillik – ko'plab klassik va o'rta asr matnlaridan kelib chiqqan atamalar hozirgi tavsiflar bilan bog'lanadi;
- 3) xalqaro birlik – lotincha atamalar turli tildagi mutaxassislar uchun bir xil ma'noni bildiradi.

Bularning barchasi klinik va ilmiy kommunikatsiyada xatoliklarni kamaytiradi. Shunga qaramay, lotinning roli doimo tanqid ostida: ba'zi mutaxassislar hozirgi zamonda milliy tillarda tafsiliy nomlashni kuchaytirish tarafdori. Ammo anatomik nomenklaturani boshqaruvchi va yangilab boruvchi organlar (masalan, FCAT va boshqa komissiyalar) lotincha terminni rasmiy asos sifatida saqlab qolish tarafdoridir, chunki bu global ayrim normalarni ta'minlaydi.

Tibbiy ta'lim nuqtai nazaridan, talabalarni lotin tili va graeko-lotin ildizlarini o'rgatish samarali – bu ularning yangi murakkab atamalarni tez tahlil qilish va eslab qolish qobiliyatini oshiradi. Shuningdek, farmatsevtika sohasida lotincha formulalar va nomenklatura (masalan, farmakopeya standartlari) xalqaro darajada dori nomlarini aniqlashda muhim hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, lotin tili tibbiy terminologiyaning zamonaviy tizimida barqaror va amaliy rol o'ynaydi. Uning afzalliklarini yo'qotmasdan, milliy tillarda tushunarli ta'riflar yaratish hamda nomenklaturani moslashtirish orqali ilmiy va klinik kommunikatsiyani yanada samarali qilish mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, lotin tili tibbiy terminologiyaning muhim qismi hisoblanadi. Uning xalqaro miqyosda yagona standart sifatida qo'llanishi tibbiyot sohasida aniq va to'g'ri muloqotni ta'minlaydi. Shuningdek, talabalar uchun lotin tili bilimini oshirish yangi terminlarni tezroq o'zlashtirish va tibbiy savodxonlikni kuchaytirishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Terminologia Anatomica: Evolution but not revolution. PMC, 2024.
2. Latin as the language of medical terminology. Research article, 2023.
3. The use of Latin terminology in medical case reports. Open Access Journal, 2022.
4. Medical Latin Course. Educational workbook, 2021.
5. Fayzullaev, S. (2023). Improving the methodology of teaching foreign languages based on the competence approach in the higher medical education system. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(9), 697-700.
6. Israilova, I., Gulfura, T., Patima, T., Gulbakhor, M., & Sarvar, F. (2021). Medical English learning through authentic movies: extra-linguistic factors contributing to the study of medical terminology. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 1(1.5 Pedagogical sciences).
7. Бухарова, Н. Г., & Файзуллаев, С. И. У. (2021). Дискурс-анализ как средство восприятия устной речи. *Вестник науки и образования*, (2-3(105)), 17-19.
8. Fayzullayev, S. I. (2024). Ways of effective use of educational methods and its effectiveness. *Pedagogika, Psixologiya va Ijtimoiy Tadqiqotlar | Journal of Pedagogy, Psychology and Social Research*, 3(4), 185-189.
9. Fayzullayev, S. (2023). Ingliz tilida tibbiyot terminologiyasining tutgan o'rni. *Scientific Impulse*, 1(10), 364-367.
10. Sarvar, F. (2023). Oliy ta'lim tizimida ta'lim metodlarining qo'llanilishi. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(14), 402-406.

11. Sarvar, F., & Saidaxon, G. A. (2023). Oliy o'quv yurtlari talabalariga xorijiy tillarni o'qitish metodikasi va mediatexnologiyalaridan foydalanish usullari. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(10), 551-553.
12. Fayzullayev, S. (2022). Methods to improve English in medical institutions. In *Collection of materials international scientific and practical conference "Modern scientific research in medicine: current issues, achievements and innovations"*.
13. Fayzullayev, S. (2023). Ingliz tilida tibbiyot terminologiyasining tutgan o'rni. *Scientific Impulse*, 1(10), 364-367.
14. Файзуллаев, С. И. (2024). Общая история латинского языка и медицинской терминологии и ее значение. *Academic Research in Educational Sciences*, (1), 445-454.
15. Fayzullayev, S. (2023). The place of Uzbek language in learning Latin and medical terminology. *Academic Research in Educational Sciences*, 4(TMA Conference), 163-166.
16. Fayzullayev, S. (2024). Healing legacies: Exploring the influence of Latin and Greek mythology on medicine. *Academic Research in Educational Sciences*, (1), 497-508.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.